

COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA E AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO RÓTULO DE RAÇÕES SECAS PARA CÃES ADULTOS COMERCIALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ.

[Ciências da Saúde, MEDICINA VETERINÁRIA, Nutrição, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 18/11/2023](#)

**BROMATOLOGICAL COMPOSITION AND COMPARATIVE EVALUATION
OF THE LABEL DRY FOOD FOR ADULT DOGS SOLD IN THE CENTRAL
REGION FROM THE MUNICIPALITY OF NOVA IGUAÇU/RJ.**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10155696

Thuane de Aguiar Porn

Brenda Pereira da Silva

Ana Carolina do Nascimento Deboni

Marcella Santos de Marins

Nathália de Almeida Tavares

Vitor Cial Maia Duccini Brito

Thaissa Guimarães Assem

Gustavo Augusto Dos Santos

Júlia Nascimento Estevam

Marina Jorge de Lemos

RESUMO

O estudo a respeito da composição bromatológica das rações é de fundamental importância, visto que a qualidade dessas rações é o que contribui para que o animal tenha uma vida saudável. O crescimento populacional de animais de estimação no Brasil e no mundo está relacionado com o vínculo emocional entre tutores e seus animais de companhia. O Brasil é um dos países com maior índice populacional de cães e gatos, e também é um país de destaque no mundo devido à variedade de produtos alimentares e suas funções. Sendo assim, as rações existentes no país para animais de estimação são classificadas em Standard, Premium e Super Premium onde se diferenciam pela qualidade dos ingredientes utilizados e no nível de enriquecimento nutricional. A nutrição adequada desempenha um papel fundamental na saúde e no bem-estar dos animais de estimação. Portanto, os tutores devem escolher alimentos que atendam às necessidades específicas de seus pets com base na fase da vida, tamanho da raça e condição de saúde, caso contrário, os erros de manejo alimentar e ausência de cuidados com a alimentação animal possibilitam o desenvolvimento de problemas de saúde. O presente trabalho teve a finalidade de realizar um experimento a campo no município de Nova Iguaçu, localizado no Rio de Janeiro, a fim de pesquisar as rações secas para cães adultos, mais comercializadas e realizar a avaliação bromatológica para comparar os resultados com o rótulo para que fosse possível esclarecer se é de boa qualidade, se está dentro das normas estabelecidas pelo MAPA, atendendo as necessidades nutricionais e se condizem com a informação descrita na embalagem.

Palavras-chave: Bromatologia. Premium. Superpremium. Cães. Nutrição.

1. INTRODUÇÃO

Os animais de companhia são criados e apreciados, e atualmente são vistos como parte da família, o que resultou em uma atenção extra

dedicada a atividades que envolvem a saúde do animal, conseqüente a isso, animais de estimação possuem um aumento na expectativa de vida. A saúde dos animais atualmente está ligada a uma alimentação de qualidade, tendo como princípio garantir a nutrição necessária (ABINPET, 2013).

O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de alimentos para cães e gatos, com mais de 500 marcas e 85 fabricantes. A competitividade desse mercado fez surgir uma grande variedade de produtos, com qualidades distintas (MAPA, 2003).

Antigamente, antes da expansão da indústria e seus seguimentos voltados para cães, os tutores forneciam sobras de alimentos no lugar de ração, e por isso esses animais possuíam uma carga parasitária mais alta quando comparada com a alimentação feita nos dias atuais. Segundo Case et al., (2011), o uso das rações secas mostrou-se mais econômica quando comparado a outros tipos de alimentos, então, para o tutor do animal que tem uma maior quantidade de animais e tem em mente qualidade, é mais viável fazer o uso de ração.

O conhecimento acerca da nutrição e manejo alimentar pelos tutores é de fundamental importância, uma vez que a alimentação está diretamente relacionada com a saúde animal e qualidade de vida. Porém, ainda são escassos na literatura informações sobre esta temática, portanto, pesquisas sobre as rações disponíveis para comercialização, levantamento de sua composição nutricional e qualidade devem ser realizadas.

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi realizar análise da composição bromatológica e as informações declaradas no rótulo das principais rações secas para cães adultos comercializadas no município de Nova Iguaçu – RJ, para comparar teores de proteína, extrato etéreo, fibra bruta, cinzas, umidade e matéria seca com o rótulo das rações e os valores

mínimos e máximos estabelecidos pelo MAPA e verificar se as recomendações de manejo alimentar constam nos rótulos das rações.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

A população de animais de companhia, conhecidos como pets, vem crescendo cada vez mais no Brasil e também no mundo devido aos tutores passarem a determiná-los como membros da família. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de estimação (ABINPET), juntamente com o IBGE, mostram que o Brasil está entre os quatro maiores países com maior número populacional de animais de companhia.

Segundo projeções feitas por Sindirações (2020), a pandemia foi um fator importante para que o vínculo emocional entre tutores e seus animais de companhia florescesse cada vez mais, e esse crescimento influenciou na importância da saúde e bem-estar dos mascotes para a família. A busca de alimentos balanceados e mais completos, atingiu aproximadamente 3 milhões de toneladas durante o ano de 2020.

O estudo desses dados mostrou que juntamente ao crescimento de mascotes, houve um incremento na qualidade das rações produzidas no país. Segundo Silva, Barros e Souza, 2010, o mercado voltado para a área nutricional canina desenvolveu-se e então foram lançadas rações com teores nutricionais adequados para as diversas classes de tamanho, de corpo e fases do ciclo de vida. Essas rações podem ser classificadas de acordo com a matéria prima utilizada na fabricação em premium, super premium, padrão, combate e econômica.

Segundo Júnior, 2021 a grande variedade de marcas de rações no comércio pet possuem a finalidade de dar liberdade de escolha para os clientes, esses que por outro lado não possuem conhecimento certo a respeito do manejo alimentar de seus animais de estimação, e ao relacionar esses dois fatores, preferências dos tutores na escolha da ração,

e erros de manejo devido à falta de informação podem resultar em problemas de saúde, como obesidade.

A qualidade das rações é determinada pela umidade, fibra bruta, cinzas e cálcio, e caso estes ultrapassem os limites estabelecidos a ração fica comprometida. Já a proteína bruta, gordura e fósforo abaixo do mínimo permitido podem acarretar em problemas de saúde (SILVA, BARROS e SOUZA, 2010).

A vida saudável dos cães está diretamente relacionada com a nutrição, e sabendo disso a indústria tem como objetivo vender produtos de boa qualidade, e para que isso aconteça, as rações secas para cães elaboradas pelas indústrias devem seguir a regulamentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que é o órgão responsável por regulamentar os alimentos destinados a cães e gatos. A Instrução Normativa N° 9, de 09 de julho de 2003, regulamenta os padrões de identidade e qualidade de alimentos completos destinados a cães e fixa os limites em relação aos parâmetros de qualidade que devem ser obrigatoriamente seguidos pelas indústrias desse seguimento (BRASIL, 2003).

3. METODOLOGIA

A pesquisa realizada foi do tipo experimento de campo, com levantamento de dados. Inicialmente, entre o período de março a maio de 2023 foi feito um levantamento das principais rações comercializadas na região central do município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, para fins de análise de composição bromatológica, verificação quanto a recomendações de manejo alimentar expostos em rótulos e determinar se os teores nutricionais presentes nas tabelas das rações se encontram dentro da faixa recomendada pelo MAPA. E então, no final de maio foram adquiridos 6 tipos diferentes de rações secas para cães adultos de 1 kg.

A análise bromatológica é um método de avaliação dos teores de matéria seca, cinzas proteína bruta, extrato etéreo, umidade e fibra bruta. As

rações foram levadas para o laboratório multidisciplinar da Universidade Iguazu – Campus Nova Iguazu – RJ, para que fosse feita a análise de matéria mineral de acordo com a metodologia compatível com a Association of the Official Analytical Chemists (CUNNIF, 1997), e para análise de matéria seca, umidade, proteína bruta, extrato etéreo e fibra bruta, foram separadas amostras para que fossem enviadas para o laboratório de Bromatologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Os resultados das análises de qualidade de cada uma das amostras foram comparados com os valores declarados nos rótulos pelos respectivos fabricantes e também foram comparados com os valores mínimos e máximos estabelecidos pelo MAPA, pela Instrução Normativa nº 9, de 14 de julho de 2003.

3.1. ANÁLISE DAS CASAS DE RAÇÕES.

Os 6 tipos diferentes de rações secas foram obtidos em 4 casas de rações, identificadas por números de 1 a 4. Durante as visitas às casas de rações foram feitas observações em relação a estrutura e organização do local e também observações quanto a forma de armazenamento das rações.

Os Locais 1 e 2 são casas de ração localizadas em bairros comuns, com a maioria da população de classe baixa. A estrutura e organização dessas lojas eram parecidas, com sacos de rações empilhados em pallets de plástico de espessura fina, alguns desses sacos de rações estavam expostos ao sol, e também eram locais que realizavam venda de rações a granel, onde os sacos das rações utilizadas para essa finalidade, eram armazenados abertos dentro de uma estrutura parecida com baú de madeira.

Já os Locais 3 e 4, eram as casas de rações localizadas em bairros de classe média/alta. Essas lojas possuíam melhor estrutura, organização e armazenamento. Além de serem lojas climatizadas e não realizarem venda de rações a granel, a organização e armazenamento das rações

eram feitas em prateleiras de alumínio, onde nenhuma ração ficava próxima ao chão.

3.2. ANÁLISE DE UMIDADE.

No laboratório Multidisciplinar da Universidade Iguazu, foi realizada a análise de umidade. Umidade corresponde a perda em peso sofrida pelo produto quando aquecido em condições nas quais a água é removida.

Inicialmente foram separadas amostras identificadas por letras de A à F, para preservar o nome do fabricante, e em seguida cadinhos (recipientes de porcelana) foram utilizados para que fosse feita a maceração das rações. Com a maceração pronta, pesou-se as amostras de 1 a 5 gramas. Após a pesagem, os cadinhos contendo as amostras foram colocados na estufa em 500°C por 2 horas para que depois fosse feito novamente a pesagem das amostras. A análise desse resultado baseou-se em uma análise descritiva, com cálculo da frequência da não conformidade através de média aritmética simples.

Matéria mineral (%) = peso da amostra – peso da amostra pós mufla.

Figura 1. Análise de cinzas. (A) Maceração dos grãos de ração. (B) Pesagem de 1 a 5 gramas para enviar para a mufla. (C) Rações maceradas após mufla. (D) Pesagem da ração macerada após mufla

Fonte: Arquivo pessoal, 2023.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. TEORES NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O MAPA

O Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), estabelece critérios para comercialização de produtos destinados a alimentação de animais de companhia. A Portaria nº 3, de 22 de janeiro de 2009, pontifica que para a aprovação e venda desses produtos, o fabricante deverá seguir o regulamento técnico sobre os critérios e os procedimentos para o registro de estabelecimentos e de produtos, para a rotulagem e a propaganda e para a isenção de registro de produtos destinados a alimentação de animais de companhia.

O regulamento fala que todo produto destinado a alimentação de cães e gatos, deverá ser um alimento completo, composto por ingredientes ou matérias-primas e aditivos destinado exclusivamente a alimentação de animais de companhia, visando atender as exigências nutricionais. Esses alimentos devem ser conservados em embalagens a fim de facilitar o transporte e manuseio, nessa embalagem deve constar a marca comercial, país de origem, prazo de consumo e rótulo.

O rótulo é toda inscrição, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada gravada em relevo ou litografa, que identifique o produto. No rótulo deve estar expresso a classificação do produto, nome do produto, marca comercial se houver, conteúdo ou peso líquido, composição básica qualitativa, níveis de garantia, indicação de uso que justifique os parâmetros específicos formulados, a espécie e categoria de animal a que se destina o alimento, modo de usar, cuidado, restrições quando houver, data de fabricação e data de validade, prazo de consumo, identificação de lote, condições de conservação e o carimbo oficial da inspeção e fiscalização federal.

Os alimentos para animais de companhia devem apresentar em seus rótulos ou embalagens os seguintes níveis de garantia: Umidade (máxima), Proteína Bruta (mínimo), Extrato Etéreo (mínimo), Matéria

Fibrosa (máxima), Matéria Mineral (máxima), Cálcio (máximo) e Fósforo (mínimo).

O MAPA estabelece os valores nutricionais para alimentos completos e comestíveis de acordo com a idade do animal. O presente trabalho fez a comparação de toda a pesquisa relacionando os resultados com os níveis de garantia expressos na Tabela 1, que são alimentos destinados a cães adultos.

Tabela 1: Valores nutricionais de alimentos secos destinados à cães adultos segundo o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

NÍVEIS DE GARANTIA (%)	
Proteína (mín.)	16,0
Fibra (máx.)	6,5
Umidade (máx.)	12,0
Extrato Etéreo (mín.)	4,5
Cinzas (máx.)	12,0
Matéria seca (mín.)	88,0

Fonte: Portaria nº3. MAPA, 2009.

4.2. ANÁLISE DO RÓTULO DAS RAÇÕES

Foram analisadas 6 diferentes marcas de rações, denominadas de A à F com a finalidade de preservar a imagem do fabricante, onde foi possível constatar que todos os rótulos estão em conformidade com o que é estabelecido pelo MAPA, e os níveis de garantia nutricional do alimento também seguem as normas de fabricação ao comparar as Tabelas 1 e 2.

Tabela 2: Composição nutricional contidas nos rótulos das rações secas para cães adultos adquiridos em Nova Iguaçu – RJ.

Níveis de garantia (%)	Marca A	Marca B	Marca C	Marca D	Marca E	Marca F

Proteína (mín.)	26,0	23,0	23,0	23,0	19,0	24,0
Fibra (máx.)	3	3	3	3	6,5	3
Umidade (máx.)	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0	10,0
Extrato Etéreo (mín.)	16	12	12	12	7	14
Cinzas (máx.)	7,5	8,5	7,5	10	13	6,5
Matéria seca (Mín.)	90,0	90,0	90,0	90,0	88,0	90,0

Todas as 6 marcas possuem níveis de garantia parecidos, são rações premium e super premium, e a única marca que destoa um pouco dos valores quando comparada às outras marcas, é a marca E, mas isso não afirma que a marca seja de má qualidade ou tenha em sua composição matérias-primas inferiores às outras.

4.3. RESULTADO DAS ANÁLISES BROMATOLÓGICAS DAS RAÇÕES

Todas as 6 marcas após as análises mostram inconformidade dos níveis de garantia quando comparadas com seus respectivos rótulos. Os valores resultantes de cada análise não seguem os valores estabelecidos nos rótulos, mas ainda assim, são valores que estão dentro dos níveis de garantia estabelecidos pelo MAPA, e isso pode ser observado quando se faz a comparação entre as tabelas 1, 2 e 3.

Tabela 3: Composição nutricional das rações secas para cães adultos, adquiridas em Nova Iguaçu – RJ, após a avaliação bromatológica.

Parâmetro (%)	Marca A	Marca B	Marca C	Marca D	Marca E	Marca F
Proteína	28,0	21,0	20	21,3	17,4	20,6

Fibra	5,7	5,9	6,0	6,1	5,8	6,5
Umidade	12,15	11,10	12,63	11,42	10,31	10,24
Extrato Etéreo	7,6	5,2	4,8	5,3	4,6	5,7
Cinzas	9,8	8,3	8,7	8,1	10,4	9,5
Matéria seca	87,85	88,9	87,37	88,58	89,69	89,76

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que nenhuma ração possui teores nutricionais condizentes com que consta no rótulo, mas ainda assim estão dentro dos valores preconizados pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e abastecimento (MAPA). A qualidade dessas rações pode estar diretamente relacionada com a forma de armazenamento, com integridade da embalagem e/ou com a indústria alimentícia responsável por sua fabricação.

REFERÊNCIAS

1. ABINPET- Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. **Setor PET deve encerrar 2016 com 5,7% de crescimento em faturamento, menor índice desde 2010.** Abinpet, 2013.
2. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa N° 9, de 09 de julho de 2003. **Regulamento técnico sobre fixação de padrões de identidade e qualidade de alimentos completos e de alimentos especiais destinados a cães e gatos.** Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, 14 de julho de 2003.

3. CASE L. P.; CAREY, D. P.; HIDREAKEWA, D. A. **Nutrição canina e felina: manual para profissionais**. 3. ed. Mosby: Elsevier Inc. 2011. 559p.
 4. JÚNIOR, A. F. **Avaliação da qualidade físico química e microbiológica de rações para cães adultos**. Ceres – GO. 2021.
 5. MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução Normativa no. 9, de 09 de julho de 2003**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Seção 1, p. 7. 2003.
 6. SILVA, C. V.; BARROS, F.; SOUZA, C. F. V. **Qualidade nutricional de rações secas para Cães adultos comercializadas em Lajeado-RS**. Revista brasileira de tecnologia agroindustrial. v.4, n.2, p.153-160, 2010.
 7. SINDIRAÇÕES. **Boletim informativo do Setor. Dezembro de 2020**. Disponível em: https://sindiracoes.org.br/wp-content/uploads/2020/12/boletim_informativo_do_setor_dez_2020_vs_final_port_sindiracoes.pdf . Acesso em 30/11/2023.
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil